

چه کسی اینترنت را کنترل می کند؟ توهمات دنیای بدون مرز

خلاصه

با این حال، شاید مهمترین بخش مانیتورهای رنگی نتیجه گیری باشد که در آن کورکیان تحلیلی از آثار را به خوانندگان ارائه می دهد. از نویسندگان، نوازندگان، و هنرمندانی که بیشتر به کدهای نژادی تعبیه شده در هنر خود علاقه دارند. گرفتن نکات خلاقانه از لایک ها از توماس بینچون و رالف الیسون، کورکیان نمونه کوچکی از سازندگانی را به نمایش می گذارد که از روندی که او با دقت در فصل های قبلی ترسیم کرده است، سرپیچی می کنند.

با مانیتورهای رنگی، Kevorkian به ما یک ویژگی آلمانی، متقاعد کننده و مطالعه تحریک آمیز یک نقص شدید در دنیای دیجیتالی فزاینده ما، که بسیاری با چشمان ایده آلیستی بررسی می کنند. کدگذاری نژادی که او از آن استخراج می کند هر چند رسانه ها و هدایای محبوب در این اثر خوانندگان را مبهوت خواهند کرد آنها احتمالاً با بسیاری از صحنه های مورد بحث آشنا هستند. اونایی که درس میخوانن نژاد، رسانه، اقتصاد، ادبیات، جامعه شناسی یا هر چیز دیگری در علوم انسانی و علوم اجتماعی باید عمیقاً با مانیتورهای رنگی ارتباط برقرار کند. در واقع، این کتاب بینشی را برای همه ما فراهم می کند زیرا ما به طور ناخودآگاه پیام هایی را جذب می کنیم حضور روزافزون رسانه های فناوری در زندگی روزمره ما.

تحلیل و بررسی

چه کسی اینترنت را کنترل می کند؟ توهمات دنیای بدون مرز.

نوشته جک گلداسمیت و تیم وو. نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2006. صص 28. xii+226 دلارده سال پیش، صاحب نظران و محققان متفق القول بودند: اینترنت در حال تبدیل شدن به یک شبکه جهانی بود که فرد را به فرد در یک همتای دموکراتیک بازیگوش پیوند می داد و اقتدار ظالمانه دولت و شرکت را به یک اندازه از بین می برد. در این کتاب فریبنده مختصر و استثنایی به موقع، قانون پروفیسورهای جک گلداسمیت و تیم وو این اجماع را دروغ گفتند. این اینترنت نه قدرت مکان را از بین برده و نه آن را تضعیف کرده است قدرت دولت ها؛ برعکس، نویسندگان نشان می دهند که به طور فزاینده ای قدرت هر دو را افزایش می دهد.

همانطور که آنها اذعان می کنند، وو و گلداسمیت بر اساس تجزیه و تحلیلی از تعامل کدهای کامپیوتری، قانون و هنجارهای اجتماعی که ابتدا توسط لارنس لسیگ در کتاب کد سال 1999 خود. با این حال آنها به طور قابل ملاحظه ای آن را گسترش می دهند چارچوب و به آن ضربه تاریخی واقعی بدهید. آنها نشان می دهند که اینترنت دارد شروع به شکست در خطوط ملی و فرهنگی کرد. دور از رسیدن در سراسر اقیانوس به همتایان نامرئی، کاربران بیشتر و بیشتر به آن روی می آورند خدمات اینترنتی که در داخل و توسط ایالتی که در آن تنظیم می شود آنها زندگی میکنند. نیروهای محرک این تغییر عبارتند از ظهور فناوری های جدید که شناسایی موقعیت جغرافیایی کاربران اینترنت را آسان و ارزان می کند. ظهور خدمات تجاری آنلاین مانند eBay که وابسته هستند در مورد قدرت اجباری قوانین و دولت های ملی برای محافظت از عملیات خود در برابر تقلب؛ افزایش عظیم کاربران اینترنت غیر مستقر در ایالات متحده؛ و توانایی دولت های ملی از

چین گرفته تا عربستان سعودی برای زور ارائه دهندگان خدمات اینترنتی برای محدود کردن دسترسی مصرف کنندگان به اطلاعات.

همانطور که نویسندگان اشاره می کنند، افزایش قدرت مکان و حالت نشان می دهد شکستی برای مهندسان اولیه اینترنت و برای سبک ad hoc آنها دولت. گلداسمیت و وو به سرعت چندین بار تلاش های اولیه را بازگو می کنند. مهندسين اینترنت برای اعمال کنترل بر نامگذاری آدرس اینترنتی و فرآیند شماره گذاری و در نتیجه تنظیم شبکه به عنوان یک کل. به عنوان مثال، جان پستل در نقاط مختلف به دنبال کنترل هسته اینترنت بود سرور ها، در حالی که مهندسانی مانند وینتون سرف به دنبال تشکیل کمیته های ذهنی فرا دولتی برای قضاوت در مورد استانداردهای شبکه بودند. برای مهندسان، اینترنت هم آفرینش و هم بازتابی از جامعه مهندسی بود. آنها معتقد بودند هنجارهای آن هنجارهای آنها بود و مقررات آن مانند آن پروتکل های باز باید نمایانگر آن هنجارها باشند. با این حال، در هر مرحله، دولت ایالات متحده به آنها یادآوری کرد که این سیستم توسط دولت تامین مالی شده است و اینکه به سختی می خواست از سهم خود در این دادرسی چشم پوشی کند.

در افسانه های آرمان شهری دیجیتال دهه 1990، ادعای مکرر دولت مبنی بر حق تنظیم اینترنت به عنوان ضد دموکراتیک و شاید به عنوان رد اصل «انتخاب» اینترنت تلقی می شود. همانطور که دانشمندی مانند تارلتون گیلپی نشان داده اند، این اصل این بود تا حدی همیشه یک داستان است. گلداسمیت و وو موافق هستند و پیشنهاد می کنند که در در بسیاری از موارد، قدرت اجباری دولت به طور قابل توجهی به نفع اینترنت است کاربران در یک فصل متقاعد کننده و به ویژه خوب تحقیق در eBay، برای به عنوان مثال، آنها اشاره می کنند که بدون مقررات آمریکا که بر پست حاکم است کلاهبرداری، و توانایی ایالت برای اجرای آنها، تجارت در eBay طولانی خواهد بود پیش زمین به توقف. علاوه بر این، آنها به خوانندگان یادآوری می کنند که برای همه لفاظی های بی جسمانی که آن را احاطه کرده است، اینترنت همچنان وابسته است در مورد انسان ها، واسطه های آجر و ملات مانند بانک ها، و واسطه های حفاری مانند رایانه ها - که همگی فضای واقعی را اشغال می کنند.

اماکن فیزیکی و در نتیجه همه آنها تحت کنترل دولت هستند. بنابراین، برای مورخان فناوری، این کتاب گزارش خوشامدگویی را ارائه می دهد از روش هایی که در آن آرمان های اتوپیایی که پیرامون فناوری های نوظهور وجود دارد ناپدید می شوند. همانطور که نمونه های گلداسمیت و وو نشان می دهد، آنها با تثبیت فناوری ها به سادگی از بین نمی روند. بلکه آنها هستند از بین رفتند، زیرا مؤسسات بزرگ در تلاش برای به کارگیری آنها هستند به پایان می رسد و حداقل، برای حفظ منافع خود در شرایط جدید فناوری.

مؤلف (بررسی)

سیدهادی سادات ناصری

متعلم صنف 11 - کابل افغانستان

ایمیل - sayedhadiasadatnasiri@gmail.com

ORCID

<https://orcid.org/0000-0001-8846-8908>

DOI:10.6084/m9.figshare.22086434